

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 19–21

DÔLEŽITOSŤ SPOLUPRÁCE KLINICKÉHO BIOCHEMIKA A LABORATÓRNEHO DIAGNOSTIKA S KLINIKMI THE IMPORTANCE OF COOPERATION BETWEEN BIOCHEMISTS AND LABORATORY DIAGNOSTICIANS WITH THE PHYSICIANS

Pavel Blažíček

Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU, Bratislava

e-mail: blazicekp@seznam.cz

ÚVOD

Prof. Hořejší při založení Československé společnosti klinické biochemie v r. 1958 povedal: „Je potrebné, aby sa klinický biochemik stal spolupracovníkom a podľa potreby aj konziliárom klinika. Klinická biochémia musí zaistiť potrebné a rýchle informácie pre lekárov prvého kontaktu, aby bola dosiahnutá rýchla informácia k základnému diagnostickému rozhodovaniu“.

Absolventi lekárskeho fakúlt sa v praxi budú denne stretávať s potrebou správnej voľby laboratórneho vyšetrenia, s potrebou znalosti preanalytickej fázy, možnej interferencie pri meraní a predovšetkým s potrebou správnej interpretácie získaného výsledku. Na komunikáciu s klinikmi však musíme byť aj teoreticky dobre pripravení, preto je celoživotné vzdelávanie nesmierne dôležité a nutné, lebo v klinickej biochémii a laboratórnej medicíne, tak ako aj v medicíne je potrebné celoživotné vzdelávanie. Klinická biochémia a laboratórna medicína musia zaistiť potrebné a rýchle informácie pre lekárov prvého kontaktu, aby bola dosiahnutá rýchla informácia k základnému diagnostickému rozhodovaniu, ale musia sa aj podieľať na spolupráci s klinikom pri monitorovaní stavu pacienta.

Kľúčové slová: klinický biochemik; praktický lekár; lekári na oddeleniach

DISKUSIA

Pre lepšie využitie laboratórných testov, bolo navrhnutých mnoho stratégií, ktoré obsahujú pokyny pre klinickú prax, správanie odborníkov a organizáciu celého procesu, lebo potreba vhodného riadenia využitia diagnostických testov je čoraz dôležitejšia. Význam laboratórných testov v ostatných rokoch výrazne narastá. Účinnosť laboratórných testov však musí byť posudzovaná na základe klinických výhod, ktoré poskytujú, pokiaľ ide o prevenciu, diagnostiku, monitorovanie liečby s cieľom optimalizovať všeobecné zdravotné výsledky. Tu vidíme, aká dôležitá je edukácia laboratórných diagnostikov a ich zapojenie do celého diagnostického procesu. Laboratórni profesionáli musia mať zodpovedajúce vedomosti, aby mohli pomôcť zlepšiť kvalitu a účinnosť zdravotnej starostlivosti a organizovaním kontrolných procesov v zdravotníctve zlepšiť využívanie testov vo vzťahu ku klinickým procesom. Najlepšie to vidieť na novšom prípade interferencie biotínu. Praktický lekár mal podozrenie na infarkt, výsledok troponínu T bol však opakovane negatívny a pacient po ceste domov exitoval. Až potom sa zistilo, že pacient užíval 300 mg vitamínu B7 (biotínu). Odporúčaná denná dávka je 30 µg biotínu, vo vysokých dávkach výrazne interferuje pri ELISA analýzach. Každý lekár sa musí pacienta spýtať, aké výživové doplnky užíva a v prípade biotínu odber krvi urobiť až po 7 dňovom vynechaní jeho užívania.

ZÁVER

Klinici by mali skutočne byť oči a uši laboratória a každý výsledok, ktorý k diagnóze „nesedí“, by mal byť prekonzultovaný s laboratórnym diagnostikom a tu je treba si uvedomiť dôležitosť edukácie všetkých zdravotníckych pracovníkov a intenzívna spolupráca s klinickými pracovníkmi, aby sa zlepšilo využívanie služieb laboratória, a aby sa zabránilo riziku pre pacienta a tu vidíme dôležitosť spätnej väzby od spolupracujúcich klinikov. Konečné klinické rozhodnutie vždy závisí na klinikovi, ale ten musí mať istotu, že spolupracujúci laboratórny diagnostik mu dáva spoľahlivé výsledky analýz a vie ho upozorniť aj na nebezpečenstvo novej interferencie. Napriek významnému pokroku zobrazovacích metód (CT, USG, I123 MIBG, PET scan 18F dopamín) stanovenie katecholamínov a ich metabolitov hrá dôležitú úlohu v diagnostike tumorov chromafinného tkaniva. Významný pokrok v biochemickej diagnostike prinieslo až presné poznanie biosyntézy katecholamínov, Axelrod objasnil ich biosyntézu a Armstrong ich degradáciu (Nagatsu, 1973). Biochemické testy sú potrebné na špecifikáciu tumoru podľa vylučovaného hormónu alebo jeho metabolického produktu alebo kontrolu jeho aktivity a liečebného efektu po operácii ako aj doživotný skríning.

* * *

BACKGROUND-AIM

At the founding of the Czechoslovak Society of Clinical Biochemistry, prof. Hořejší said “It is necessary for the clinical biochemist to become a collaborator and, if necessary, also a councillor of the clinic. Clinical biochemistry must ensure the necessary and quick information for first-contact doctors in order to achieve quick information for basic diagnostic decision-making.”

In practice, graduates of medical faculties will daily encounter the need for the correct choice of laboratory examination, the need for knowledge of the pre-analytical phase, possible interference during measurement and, above all, the need for the correct interpretation of the obtained result. However, we must also be theoretically well prepared for communication with clinicians, which is why lifelong learning is extremely important and necessary, because clinical biochemistry and laboratory

medicine, as well as medicine, require lifelong learning. Clinical biochemistry and laboratory medicine must ensure the essential and rapid information for doctors of first contact to achieve rapid information for fundamental diagnostic decision-making, but must also cooperate with the clinician in monitoring the patient’s condition.

Key words: clinical biochemist; general practitioner; doctors on the wards

DISCUSSION

For better use of laboratory tests, many strategies have been proposed that contain guidelines for clinical practice, the behaviour of professionals and the organization of the entire process, because the need for appropriate management of the use of diagnostic tests is increasingly important. The importance of laboratory tests has grown significantly in recent years. However, the effectiveness of laboratory tests must be judged on the basis of the clinical benefits they provide in terms of prevention, diagnosis, monitoring of treatment in order to optimize general health outcomes. Here we see how important the education of laboratory diagnosticians and their involvement in the entire diagnostic process is. Laboratory professionals must have the appropriate knowledge to help improve the quality and efficiency of healthcare and to improve the use of tests in relation to clinical processes by organizing control processes in healthcare. This is best seen in a more recent case of biotin interference. The general practitioner suspected a heart attack, but the result of Troponin T was repeatedly negative and the patient died on the way home. Only then was it discovered that the patient was taking 300 mg of vitamin B7 (biotin). The recommended daily dose is 30 µg. Biotin in high doses significantly interferes with ELISA analyses. Every doctor must ask the patient what nutritional supplements he is taking and, in the case of biotin, take a blood sample only after 7 days of not taking it.

CONCLUSIONS

Clinicians should really be the eyes and ears of the laboratory and any result that does not “fit” the diagnosis

should be consulted with the laboratory diagnostician, and here the importance of education of all health workers and intensive cooperation with clinical workers should be realized in order to improve the use of laboratory services and to avoid risk to the patient and here we see the importance of feedback from collaborating clinicians. The final clinical decision always depends on the clinician, but he must be sure that the collaborating laboratory diagnostician gives him reliable analysis results and can warn him about the danger of possible interference. Despite significant advances in imaging methods (CT, USG, I123 MIBG, PET scan 18F dopamine), the determination of catecholamines and their metabolites play an important role in the diagnosis of chromaffin tissue tumours.

Significant progress in biochemical diagnostics was brought only by the precise knowledge of the biosynthesis of catecholamines, Axelrod clarified their biosynthesis and Armstrong their degradation (Nagatsu, 1973). Biochemical tests are necessary to specify the tumour according to the secreted hormone or its metabolic product or to check its activity and therapeutic effect after surgery, as well as lifelong screening.

REFERENCES

1. **Nagatsu, T. (1973):** *Biochemistry of catecholamines; the biochemical method*. Baltimore, University Park Press.